
ESTRUCTURAS Y ESPACIALIDAD: UNA NUEVA MIRADA SOBRE LA ARQUITECTURA DEL SITIO CORRAL GRANDE 1, ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CATAMARCA (PUNA MERIDIONAL ARGENTINA)

Agustina Ferreyra Cauton^a

RESUMEN

El presente trabajo busca ampliar, a través del análisis de las formas de organización y uso del espacio, el conocimiento sobre las características de la ocupación prehispánica del sitio arqueológico Corral Grande 1, un asentamiento agropastoril ubicado en el departamento de Antofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca, Puna Meridional argentina), que presenta evidencias asignables tanto al período Formativo Tardío (1.700 a 1.100 años AP) como a momentos históricos posteriores al siglo XVI.

Para ello, se acude al análisis sintáctico del espacio mediante la descripción de la distribución de los diferentes espacios que conforman el asentamiento y la cuantificación de distintas variables e índices. Estos resultados son comparados y completados con aquellos obtenidos previamente del estudio de diversas materialidades recuperadas durante las excavaciones realizadas en distintos recintos del sitio, y que hacen al significado semántico de los mismos.

Los resultados obtenidos a partir de la articulación de ambas líneas de análisis apuntan a la existencia de una sectorización espacial en Corral Grande 1 y permiten proponerla presencia de áreas con diferentes usos y funciones. Así, se identifica un área pública que cuenta con recintos de uso comunitario; una más privada compuesta, al menos en parte, por recintos de vivienda; y un sector exclusivamente productivo, conformado por espacios de cultivo.

PALABRAS CLAVE: sintaxis espacial; uso del espacio; sociedades agropastoriles; Período Formativo; Puna argentina.

ABSTRACT

This paper seeks to expand, through the analysis of the forms of organisation and use of space, the knowledge regarding the characteristics of the pre-Hispanic occupation of the archaeological site Corral Grande 1, an agropastoral settlement located in the department of Antofagasta de la Sierra (province of Catamarca, Southern Puna of Argentina), which presents evidence assignable to both the Late Formative period (1.700 to 1.100 years BP) and historical moments after the 16th century.

To this end, a syntactic analysis of space is carried out through the description of the distribution of the different spaces that constitute the settlement and the quantification of distinct variables and indexes. These results are compared and completed with those previously obtained from the analysis of diverse materials recovered during the excavations carried out in different structures of the site, and that make up their semantic meaning.

^a <https://orcid.org/0009-0006-3687-5660>. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras / Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 3 de febrero 1378 (C1426BJN). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. agusferreyracauton@gmail.com

The results obtained from the articulation of both lines of analysis point to the existence of a spatial sectorisation in Corral Grande 1 and allow us to propose the presence of areas with different uses and functions. Thus, three sectors can be identified: a public area that includes structures for communal use; a more private area made up, at least in part, of housing units; and an exclusively productive sector, composed of cultivation spaces.

KEYWORDS: space syntax; use of space; agropastoral societies; Formative period; Argentine Puna.

Manuscrito recibido: 1 de abril 2025

Aceptado para su publicación: 23 de agosto 2025

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se focaliza en el diseño arquitectónico y espacial en momentos prehispánicos del sitio arqueológico Corral Grande 1 (en adelante, CG1), un asentamiento agropastoril que presenta evidencias asignables a diferentes momentos del Holoceno tardío.

El sitio está ubicado en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en el noroeste de la provincia de Catamarca entre los 3.300 y 4.600 ms.n.m., formando parte de lo que se conoce como Puna Salada, dentro de la Puna Meridional argentina. Aquí, CG1 se localiza sobre la terraza del Otro Río, un afluente del río Mojones, a 3.730 ms.n.m. y unos 22 km al norte del actual poblado de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina (Figura 1).

CG1 está compuesto por un conglomerado de alrededor de 50 recintos que presentan muros de piedra construidos con rocas de origen local, pero con aspectos arquitectónicos que varían entre las diferentes estructuras. En este sentido, se observan diferencias en las técnicas constructivas, existiendo, por ejemplo, recintos con muros simples y otros con muros dobles, o muros que cuentan con mortero entre las rocas y otros en los que se implementó la técnica de pirca seca (sin mortero), entre otras diferencias. Además, los recintos poseen distintos tamaños, alturas y formas de planta (circular, semicircular y rectangular).

Siguiendo los fechados radiocarbónicos y los estudios de materiales diagnósticos, la configuración espacial del sitio es el resultado de dos momentos de ocupación diferentes: uno

inicial durante el denominado período Formativo Tardío (entre 1.700 y 1.100 años AP), y otro ya en momentos históricos (posteriores al siglo XVI). En línea con esto, el presente trabajo tiene como objetivo general ampliar el conocimiento respecto a las características de la ocupación prehispánica de CG1 desde la evidencia arquitectónica y espacial del sitio. En este marco, el objetivo específico es realizar una primera aproximación al uso y organización del espacio, contrastando la hipótesis de la presencia de una sectorización espacial en el sitio, existiendo no sólo estructuras sino áreas que tuvieron diferentes usos y funciones durante un mismo momento, el Formativo Tardío, siendo algunas de uso comunitario y otras utilizadas a escala de la unidad doméstica.

Esta hipótesis surgió dentro del Proyecto Arqueológico de Movilidad Pastoril Andina (dirigido por la Dra. Jennifer Grant) a partir de excavaciones arqueológicas realizadas en diversas estructuras que permitieron poner en duda la hipótesis inicial respecto a CG1 como un sitio multicomponente con ocupación prehispánica durante los periodos Formativo y Tardío-Inka. La identificación de la contemporaneidad relativa de las estructuras prehispánicas del sitio durante el periodo Formativo Tardío llevó a considerar que las diferencias arquitectónicas y espaciales entre los diferentes recintos podrían responder a una funcionalidad y uso diferencial de estos espacios para la reproducción del orden social, más que a etapas constructivas correspondientes a momentos distintos.

Figura 1. Mapa del área de trabajo dentro del departamento de Antofagasta de la Sierra (Catamarca), con la ubicación de CG1 (tomado y modificado de Grant et al., 2023a).

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, LAS SOCIEDADES AGROPASTORILES TEMPRANAS Y CORRAL GRANDE 1

Antofagasta de la Sierra es una microrregión de montañas, estepas, salares y volcanes, con un clima árido andino puneño. De esta forma, se caracteriza por una gran aridez, escasas precipitaciones concentradas en la estación estival, heladas a lo largo de todo el año (más fuertes en la estación invernal), fuerte radiación solar, temperatura promedio anual de unos 10°C con gran amplitud térmica diaria, marcada estacionalidad, y una escasez de recursos hídricos. Sin embargo, a través del espacio se pueden

identificar cuencas endorreicas (alimentadas principalmente por el deshielo y agua subterránea) donde se forman humedales, los cuales son clave para el funcionamiento ecosistémico de la región, incluyendo a las poblaciones humanas que lo habitan (Grant, Casanova Menéndez, Coll & Olivera, 2023; Olivera, 1998; Olivera & Vigliani, 2000-02).

Las condiciones de inestabilidad y, en tanto, imprevisibilidad, llevan a que la región presente un paisaje altamente heterogéneo en cuanto a los recursos disponibles, existiendo áreas en las que hay una gran concentración de estos (zonas de concentración de nutrientes, *sensu* Yacobaccio,

1994) y otras en las que se hallan altamente dispersos o son inexistentes. Sin embargo, si bien la localización de los recursos es predecible, su abundancia no lo es (Yacobaccio, Elkin & Olivera, 1994). En este sentido, los recursos animales (tales como vicuñas, zorros, roedores y pumas) y vegetales (mayoritariamente, pero no únicamente, de estepa arbustiva y herbácea) se concentran principalmente en los sectores más húmedos, donde se ubican las vegas. Estos sectores fueron los preferidos para el asentamiento humano en el área, siendo aprovechados de manera variable y diferencial a lo largo del Holoceno según las condiciones ambientales, sociales y políticas (Olivera & Vigliani, 2000-02).

Antofagasta de la Sierra se encuentra habitada por grupos humanos desde hace por lo menos unos 10.000 años (Martínez, 2003). A partir del 3.000 AP aproximadamente, la evidencia arqueológica comienza a dar cuenta de sociedades con un modo de vida basado en economías productivas principalmente orientadas al pastoreo de llamas (*Lama glama*) y, en menor medida, a la agricultura, pero con la recolección vegetal y la caza de camélidos silvestres (*Vicugna vicugna*) siendo aún componentes importantes de la subsistencia (Grant, 2010; Olivera & Grant, 2008). También se advierte un mayor grado de sedentarismo, un paulatino crecimiento demográfico, la incorporación de nuevas tecnologías (como la cerámica, textilera por telar y metalurgia) (Tarragó, 1999), y la producción de excedentes para el intercambio interregional a través del caravaneo de llamas (Olivera & Grant, 2008). Estas sociedades agropastoriles tempranas estaban compuestas por unidades domésticas autónomas que se articulaban y organizaban entre sí a partir del parentesco, ya sea real o mítico (Franco Salvi, 2018; Korstanje et al., 2015; Nielsen, 2020).

De la mano con esto, Olivera (1992) formuló el modelo de sedentarismo dinámico, en el cual propone que los grupos de la región contaban con asentamientos bases, habitados por parte de sus integrantes durante el año completo y que estaban emplazados en los fondos de cuenca o quebradas intermedias (áreas aptas para la producción agropastoril), y asentamientos temporarios en

otros sectores que eran utilizados para el pastoreo, la caza, y/o la extracción de recursos (por ejemplo, minerales). Así, alrededor de los 2.200 años AP se registran los primeros asentamientos agropastoriles de ocupación permanente principalmente en el fondo de cuenca, como Casa Chávez Montículos (Olivera, 1992) o Las Escondidas (Escola et al., 2013; Gasparotti et al., 2022), siendo los sectores intermedios y las quebradas de altura utilizados de forma temporaria y estratégica. Posteriormente, alrededor de los 1.900/1.800 años AP se registra, de la mano con un aumento demográfico y de la importancia de la agricultura, una intensificación en la ocupación de los sectores intermedios, donde también comienzan a darse estas bases residenciales de ocupación permanente y semi-permanente (Casanova Menéndez, Pérez, Tchilinguirian & Olivera, 2025; Grant et al., 2023a; Olivera & Vigliani, 2000-2002), como es el caso de Punta de la Peña 9 y Piedra Horadada 2 (Babot et al., 2006; Cohen, 2005; López Campeny, 2001, 2009).

En este marco, el sitio CG1, ubicado en los sectores intermedios, fue también interpretado inicialmente como un asentamiento residencial de actividades múltiples ocupado por sociedades agropastoriles (Olivera et al., 2008). En cuanto a su cronología, ha sido caracterizado como un asentamiento multicomponente, postulándose inicialmente, en base a la evidencia arquitectónica y de material superficial relevada durante prospecciones preliminares, que tendría ocupaciones asignables tanto al denominado período Formativo (3.000-1.100 años AP) como al Tardío-Inka (1.000-500 años AP) y a momentos históricos posteriores al siglo XVI. Al respecto, las estructuras circulares y semicirculares, agrupadas y construidas en piedra, fueron inicialmente adscritas al período Formativo. Mientras, las estructuras rectangulares, del mismo material pero con muros más elevados, fueron asignadas al período Tardío-Inka (Figura 2) (Olivera, Elías, Salminci, Tchilinguirian, Grana, Grant & Miranda, 2008; Olivera, Elías, Pérez & Salminci, 2015).

Sin embargo, en las excavaciones y sondeos realizados posteriormente en diferentes estructuras de CG1 se recuperaron únicamente evidencias

Figura 2. Plano de CGI que muestra la asignación cronológica original de las estructuras que componen el asentamiento y la topografía del terreno mediante curvas de nivel (tomado y modificado de Casanova Menéndez, 2024).

asignables al Formativo Tardío (entre los 1.700 y 1.100 años AP), momento en el cual la vega estaba más próxima al sitio y el ambiente era algo más húmedo que en la actualidad (Tchilinguirian, Grana & Olivera, 2018), coincidiendo con la hipótesis de una ocupación más intensiva de los sectores intermedios durante este momento (Olivera et al., 2015); y evidencias asignables a momentos históricos (Grant et al., 2023a). A partir de esto, los trabajos de excavación sistemática realizados en el sitio llevaron a proponer la hipótesis de la existencia de una mayor variabilidad funcional y de uso de las distintas estructuras (ocupadas de manera coetánea), existiendo además una sectorización en el uso del espacio, con áreas de residencia doméstica, patios de actividades externas, melgas de cultivo, y corrales (Grant et al., 2023a).

Entre los hallazgos correspondientes a momentos prehispanicos en CG1 se destaca una notable cantidad de materia prima mineral verdosa y

azulada, cuyo tipo y procedencia se encuentran actualmente en investigación (Tchilinguirian com. pers., 2024). De la mano con esto, se han identificado evidencias de producción de cuentas de diferentes materialidades (incluidos distintos minerales, valvas y hueso). También se recuperó cerámica diagnóstica formativa tanto autóctona como alóctona, entre la que encuentran ejemplares de los estilos Saujil, Ciénaga y Aguada (Casanova Menéndez, Pérez & Grant, 2023). Se identificó también una gran variedad de instrumentos líticos de distintas materias primas, entre ellos, puntas de proyectil, palas para el arado, manos de molienda, morteros, raspadores, y cuchillos. A lo anterior se suman pigmentos minerales; pipas; valvas marinas; cilindros de cobre; arte rupestre que corresponde a una modalidad estilística del Formativo (Gentile, Casanova Menéndez, Grant, Coll & Lane, 2019); y pozos con ofrendas. Asimismo, se recuperaron restos óseos de camélidos asignados tanto a

vicuñas (relacionados con actividades de caza) como a llamas (Grant et al., 2023a). Los camélidos domésticos indican la existencia de actividades pastoriles y de movilidad a corta distancia según recientes análisis de isótopos estables (Grant, Killian Galván, Roberts & Lane, 2023). También, la existencia de intercambios a larga distancia se registra por la presencia en el sitio no sólo de cerámica alóctona sino también de valvas marinas. Por último, un fechado radiocarbónico sobre carbón proveniente de la Estructura 4 arrojó una antigüedad de 1.604±38 años AP (Grant et al., 2023a).

Así, y en relación con la clasificación inicial de las estructuras de CG1, la misma se realizó de forma preliminar siguiendo (además de los hallazgos en superficie) una perspectiva tradicional de la arquitectura de la región, en la que se ha tendido a asociar al período Formativo del noroeste argentino con la construcción de recintos con formas de planta casi exclusivamente circulares, semicirculares y ovals (por ejemplo, Albeck, 2000), como se observa en el patrón Tafi o “margarita”; mientras que el posterior período Tardío-Inka ha sido relacionado más frecuentemente con la construcción de recintos con formas de planta rectangulares y cuadradas, presentes en muchos pucarás y en el típico conjunto RPC (recinto perimetral compuesto) de momentos incaicos (Raffino, 1981). Sin embargo, esta clasificación esconde la importante variabilidad que caracteriza a la arquitectura de ambos períodos, existiendo múltiples casos de recintos formativos con forma de planta rectangular, como en el sitio Las Cuevas V en la Quebrada del Toro (Salta) (De Feo, 2015) o Antigal Motaite cerca de Barrancas (Puna de Jujuy) (Hoguín, Sola & Yacobaccio, 2021), por mencionar algunos.

Más en general, resulta fundamental resaltar la variabilidad formal y funcional que caracterizó a los asentamientos formativos a través del noroeste argentino (De Feo, 2015), tanto a escala inter como intra sitio. Existieron asentamientos en distintos pisos ecológicos (puna, yungas, valles, quebradas) y de diferente tipo: en abrigos y a cielo abierto, pudiendo ser los últimos tanto bases permanentes como simplemente sitios con estructuras expeditivas y/o con baja densidad de ocupación

(De Feo, 2015); con distinta distribución y densidad de estructuras (formando conglomerados o estando dispersas); con relaciones diferenciales respecto a los espacios productivos (tanto de cultivo como con los corrales); y, como se mencionó, con recintos con diferentes formas de planta, construidos con distintos materiales y a partir de diversas técnicas constructivas (Albeck, 2000; Tarragó, 1999).

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

El presente trabajo adopta un enfoque teórico-metodológico basado en la práctica social (Bourdieu, 1977, 1990; Giddens, 1979, 1984), considerando a la arquitectura (al igual que a la cultura material en general) y al espacio construido no como un mero telón de fondo para la vida social, sino como elementos activos y fundamentales en su configuración y reproducción (Foucault, 1984; Giddens, 1993; Hodder, 1982, 1984, 1986; Kent, 1990; Rapoport, 1969, 1990; Shanks & Tilley, 1987; entre otros). Este marco teórico ha sido ampliamente aplicado en estudios arqueológicos sobre arquitectura y/o paisaje en la región andina (Gordillo, 2004; Nielsen, 1995; Salazar & Franco Salvi, 2015; Vaquer, 2014; entre otros).

En este sentido, se considera que la configuración y las características específicas del espacio construido constituyen la materialización de los valores, ideales, normas y relaciones sociales del grupo social que lo construye y habita, a la vez que los reproducen y perpetúan (Bermejo Tirado, 2009; Salminci, 2011; entre otros). Pues, a través de sus barreras físicas, la arquitectura crea un ordenamiento específico del espacio, el cual, al estructurar los movimientos y la circulación, ordena las relaciones entre las personas. De esta manera, puede tanto propiciar como restringir el acceso a determinadas actividades, información, sujetos u objetos (Bermejo Tirado, 2009; Hillier & Hanson, 1984; Nielsen, 1995). La premisa detrás de esta perspectiva es que la arquitectura constituye un medio de comunicación no verbal que transmite de diferentes formas mensajes, cuyos receptores son los individuos que la habitan y/o transitan (Eco, 1973; Shanks & Tilley, 1987; Rapoport, 1990; entre otros).

Con el fin de conocer cómo era la organización y el uso del espacio en CG1 durante momentos

prehispanicos se llevó a cabo un estudio dividido en dos partes, integrando dos líneas de análisis diferentes pero complementarias.

El análisis sintáctico: sintaxis espacial, Modelo Gamma y sus índices y variables

En la primera etapa, se realizó un análisis sintáctico espacial del sitio mediante la utilización de QGIS 3.40.2 y aplicando el Modelo *Gamma* (Hillier & Hanson, 1984), también denominado “mapa jerárquico” por Blanton (1994). A partir de este, se calcularon índices o valores (Blanton, 1994; Salminci, 2005), que habilitaron una comparación entre los distintos recintos.

La sintaxis espacial, desarrollada inicialmente por los arquitectos Hillier y Hanson (1984), constituye un conjunto de elementos teóricos y metodológicos para el análisis del espacio construido. A pesar de tener sus orígenes en la arquitectura y el objetivo de analizar el espacio urbano moderno, ha sido tomada y ampliamente aplicada por la arqueología para estudiar los espacios construidos por otras formas de organización sociopolítica (Castillo, Rodríguez, Pérez, Villanueva, Samaniego & Chávez, 2020; Coll, Lane, Grant & Huamán Oros, 2022; Giusta, 2024; Grau Mira, 2015; Salminci, 2015; entre otros).

Como su nombre lo indica, el análisis sintáctico del espacio nace de una analogía con el análisis lingüístico. En tanto signos de comunicación no verbal, las estructuras arquitectónicas poseen, al igual que los términos lingüísticos, dos tipos de significado: uno semántico, que es el que tienen por sí mismas (por sus formas y usos particulares); y uno sintáctico, el cual adquieren por su relación y ubicación respecto al resto de los espacios arquitectónicos que componen a un sistema espacial determinado, a la vez que ellos también significan y hacen al sistema en su totalidad (Bermejo Tirado, 2009; Salminci, 2015).

Buscando dar cuenta de cómo se organizan y relacionan los diferentes espacios que hacen a un conjunto arquitectónico mediante la descripción de su distribución y la cuantificación de variables, el análisis sintáctico del espacio permite inferir y explorar diferentes aspectos sobre la estructura social del grupo que lo creó (Bermejo Tirado, 2009; Salminci, 2011).

Dentro de la sintaxis espacial, el Modelo *Gamma* consiste en descomponer la organización espacial de la planta en Nodos y establecer sus conexiones. En este trabajo, un Nodo es entendido como un espacio delimitado por algún tipo de barrera física y que tiene relación con otros Nodos y con el espacio exterior a través de por lo menos algún tipo de conexión o acceso. En este sentido, no sólo son aquí considerados como Nodos los recintos o estructuras arquitectónicas *per se*, sino también aquellos espacios encerrados entre estructuras o conjuntos de estructuras que resultan distinguibles de lo que es el espacio exterior del asentamiento. Así, la planta del asentamiento es representada mediante un mapa o diagrama a partir del cual, a través del cálculo de diferentes variables e índices, es posible dilucidar y comparar la cuestión de la circulación y la accesibilidad o permeabilidad entre los distintos espacios.

Por su parte, la circulación refiere a la facilidad y fluidez de movimiento dentro del sitio. En este marco, es posible distinguir entre espacios distributivos, los cuales cuentan con más de un acceso (existiendo circuitos alternativos), favoreciendo así el flujo de individuos y el encuentro entre los mismos; y espacios no distributivos, los cuales poseen una sola conexión, controlando y restringiendo la circulación. Mientras, la accesibilidad o permeabilidad está relacionada tanto con la profundidad relativa de cada Nodo en relación al exterior como respecto a otros Nodos. Así, un sistema es considerado simétrico cuando todos sus Nodos presentan la misma profundidad, manteniendo relaciones espaciales equivalentes; y asimétrico cuando poseen profundidades diferentes, lo que implica relaciones espaciales desiguales y permite a alguno/s Nodo/s controlar el acceso hacia otro/s (Coll et al., 2022; Giusta, 2024).

Para observar la circulación y la accesibilidad o permeabilidad en CG1, y siguiendo a Coll et al. (2022), tomamos para el presente análisis los índices y variables de Blanton (1994) y Salminci (2005): Escala; Índice de Complejidad A o Conexión; Máximo de conexiones; Integración o Conectividad; Profundidad del sistema; Profundidad máxima; e Índice de Complejidad B o Accesibilidad. Son estos índices y variables

(desarrollados más adelante) los que habilitan la comparación entre los distintos Nodos y asentamientos respecto a su circulación y accesibilidad o permeabilidad, las cuales en conjunto hacen a lo relativamente público o privado de un determinado espacio.

Respecto de esto último, y siguiendo a Salminci (2011; 2015), cada Nodo define y distingue entre: un espacio interior, en el que los encuentros e interacciones están prefijados, predeterminados por parte de sus propios habitantes y de la arquitectura; y un espacio exterior, en el que los encuentros e interacciones están marcados por un menor grado de predictibilidad, pues es un espacio de menor o nulo control por parte de estos mismos sujetos. Desde esta óptica, los Nodos establecen condiciones de inclusión y exclusión que pueden pensarse en conexión con la distinción entre el espacio privado y el público, entendida en términos de control social. Resulta necesario destacar que dentro del mismo asentamiento pueden existir espacios de mayor y menor privacidad, y que no es lo mismo el espacio público dentro de un asentamiento (que continúa aún estando bajo el control de quienes lo habitan) que el espacio público exterior (sobre el cual los habitantes de un determinado sistema social tienen un mínimo o nulo control).

Más allá de la sintaxis espacial, pero también con relación a la cuestión de la espacialidad, también fueron tenidas en cuenta dentro las orientaciones de los accesos a los diferentes recintos (no de los Nodos en general). Éstas fueron identificadas a partir de la revisión de croquis, libretas de campo y fotografías de las diferentes estructuras.

El análisis semántico: hallazgos en diferentes estructuras y cronología

La sintaxis espacial tiene ciertas limitaciones que es necesario considerar. En primer lugar, no toma en cuenta los denominados elementos “no fijos” del espacio (Rapoport, 1969). En este caso, son los artefactos muebles, que se relacionan con las actividades llevadas a cabo en el interior de los recintos o Nodos, y que también hacen a la configuración espacial (Bermejo Tirado, 2009). Esta es justamente la información que hace al

significado semántico de un Nodo. Es por ello que, buscando contrastar y robustecer el análisis espacial, los resultados del análisis sintáctico son comparados y completados con los fechados y hallazgos registrados en diferentes recintos de CG1. Integrar ambas líneas de análisis permite un conocimiento más profundo sobre el uso del espacio en el sitio y su posible sectorización. En segundo lugar, al realizar un análisis sintáctico espacial resulta necesario poder asegurar la contemporaneidad de los Nodos considerados en el mismo (Bermejo Tirado, 2009). Dado que el presente trabajo se centra en la ocupación prehispánica de CG1, se excluyen del análisis tanto las estructuras correspondientes a momentos históricos como aquellas cuya cronología aún no ha sido determinada con certeza. En línea con esto, se incorporan al análisis tanto fechados como materiales diagnósticos recuperados en diferentes recintos, los cuales evidencian su utilización durante el Formativo Tardío.

De este modo, en la segunda etapa de análisis, los resultados del análisis sintáctico de la primera etapa son contrastados y complementados con los fechados y el registro arqueológico registrado (mediante libretas de campo, dibujos de planta e informes técnicos) en diferentes recintos del sitio con el fin de evaluar la existencia o no de una sectorización en el uso del espacio en CG1.

RESULTADOS

Análisis sintáctico: sintaxis espacial, Modelo Gamma y sus índices y variables

En primer lugar, se cargó una ortomosaico con vista en planta de CG1 tomada con un VANT (DJI Phantom 4) en QGIS 3.40.2. Sobre la misma, se identificó el espacio exterior al asentamiento, y se marcaron y enumeraron los Nodos de interés para el presente análisis. Como se mencionó, se excluyeron tanto los recintos asociados a la ocupación histórica del sitio como aquellos cuya temporalidad aún no ha sido determinada con certeza. Luego, se procedió a establecer las conexiones entre los distintos Nodos a partir de sus puntos de acceso (Figura 3). Puede observarse en la Figura 3 la existencia de recintos en los cuales el punto de acceso no resulta visible. Esto puede

deberse, o bien a cuestiones de preservación de las estructuras, o bien a formas de acceso diferentes y no visibles a estas estructuras en particular, tal como un ingreso por la parte superior de las mismas, accediendo por sobre sus muros. Con relación a estos recintos, no fue señalado ni su acceso ni sus conexiones, sin embargo, fueron marcados y contabilizados en el análisis únicamente para el cálculo de la Escala. Por otro lado, también se destaca que el acceso al Nodo 15 no resulta del todo claro, observándose dos potenciales accesos: uno por la ladera del cerro y otro desde el sur del sitio (Figura 3). Tanto este Nodo como sus posibles accesos y conexiones fueron contabilizados en el análisis.

A partir de la observación del plano resultante se creó el correspondiente diagrama o mapa *Gamma*, considerando únicamente los Nodos que poseen abertura visible, las conexiones

entre los mismos y respecto al espacio exterior, y sus profundidades relativas (Figura 4). En este mapa, los Nodos son expresados como círculos identificados y diferenciados con un número, las diferentes conexiones se representan mediante líneas amarillas, y el conjunto de Nodos se ordena en relación al espacio exterior, representado por medio de un círculo tachado y ubicado en la base del gráfico.

A partir del mapa *Gamma* se procedió a cuantificar los Nodos, sus conexiones y sus diferentes profundidades respecto al exterior. El objetivo fue calcular los índices y las variables de Blanton (1994) y Salminci (2005), a continuación desarrollados (siguiendo a Coll et al., 2022) y presentados sus valores (Tabla 1).

Por su parte, la Escala es el número total de Nodos existentes en el sistema espacial, aportando información sobre su tamaño. Como se observa en

Figura 3. Plano de CG1 en el cual se indican y enumeran los Nodos, sus conexiones, el espacio exterior, y los recintos excluidos del análisis.

Figura 4. Gráfico Gamma de CGI.

la Tabla 1, la Escala da cuenta de que el sistema espacial de la ocupación prehispánica de CG1 está conformado por un total de 50 Nodos. Sin embargo, sólo 37 de ellos poseen apertura de acceso actualmente visible. Como ya fue mencionado, aunque no descartamos otras formas actualmente no visibles de acceder al resto de los recintos, para el cálculo de las demás variables e índices fueron considerados únicamente los recintos que sí cuentan con un acceso visible. En otras palabras, para el cálculo del resto de índices y variables se considera una Escala de 37.

El Índice de Complejidad A constituye el número total de conexiones que existen en el asentamiento. En este sentido, se identificó un total de 43 conexiones entre los Nodos.

El Máximo de Conexiones refiere al Nodo que mayor cantidad de conexiones posee dentro del sistema, siendo aquí el Nodo 17, que cuenta con 7 conexiones (Figura 5). Sin embargo, hubo otros tres Nodos que también resaltaron por su número de conexiones: el Nodo 20, con 6 conexiones; y los Nodos 2 y 50, con 5 conexiones cada uno (Figura 5). Estos cuatro Nodos no corresponden a estructuras o recintos sino a espacios encerrados entre los mismos. En contraste, todos los Nodos que constituyen recintos o estructuras cuentan con tan sólo una o dos conexiones, lo cual da cuenta de que, una vez habiendo entrado a cualquier recinto del asentamiento la circulación se torna mucho más restrictiva.

La Conectividad o Integración tiene que ver con

el grado de conexión que hay dentro de un sistema (correlaciona el total de conexiones con la escala). El valor mínimo es 1 (pues, debe haber por lo menos un acceso a cada Nodo), siendo los valores más bajos indicativos de una baja comunicación entre los Nodos. En el presente análisis el resultado del cálculo de este índice fue 1,16.

La Profundidad del Sistema es la sumatoria del total de las profundidades de los Nodos del sistema espacial, y su valor en este trabajo fue de 70.

La Profundidad Máxima refiere al Nodo con mayor profundidad relativa, siendo así el de acceso más restringido, y por ello, el más privado. En el caso del presente análisis se observó que un Nodo presenta una profundidad relativa de 4, el Nodo 27 (Figura 5).

El Índice de Complejidad B refiere al grado de permeabilidad o accesibilidad del sistema (correlaciona la profundidad total del sistema y la escala), dando cuenta los valores altos de una mayor restricción y privacidad del mismo, siendo el mínimo 1 (ya que todos los Nodos contabilizados poseen al menos un acceso). En este sentido, en el presente análisis dio como resultado 1,89.

Yendo más allá de los índices y las variables, algo pertinente observar respecto a la espacialidad del asentamiento es la orientación de las entradas a los recintos. En este sentido, se observó que la mayoría de los Nodos tienen un acceso aproximadamente desde el este del asentamiento, mientras que los Nodos 15, 26 y 37 tienen acceso o bien desde el oeste o bien desde el suroeste del sitio (pues, el

Variable o Índice	Fórmula	Resultado
Escala (E)	$E = \Sigma \text{Nodos}$	37 con acceso visible (50 en total, con y sin acceso visible)
Índice de Complejidad A (ICoA) ó Conexión (Cx)	$IcoA \text{ ó } Cx = \Sigma \text{Conexiones}$	43
Máximo de Conexiones (CxMax)	-	7 (Nodo 17)
Conectividad (Con) ó Integración (I)	$Con \text{ ó } I = \frac{\Sigma \text{Conexiones}}{E}$	1,16
Profundidad del Sistema (Pr)	$Pr = \Sigma \text{Profundidad}$	70
Profundidad Máxima (PrMax)	-	4 (Nodo 27)
Índice de Complejidad B (ICoB) ó Accesibilidad (Acc)	$IcoB \text{ ó } Acc = \frac{\Sigma \text{Profundidad}}{E}$	1,89

Tabla 1. Tabla con las diferentes variables e índices de Blanton (1994) y Salminci (2005), sus correspondientes fórmulas y el resultado de sus cálculos para CG1 (tomado y modificado de Coll et al., 2022).

Nodo 15 tiene dos potenciales entradas) (Figura 5). El acceso diferencial a estos Nodos resulta llamativo ya que sus entradas son contra la ladera del cerro sobre cuya base se encuentra CG1, lo cual restringe el acceso a los mismos no en términos

sintácticos sino topográficos. Esto abre la pregunta de si estos espacios serían más bien privados, no por su profundidad en el sistema (pues en todos estos casos es sólo de 1), sino porque su acceso es desde otra dirección y se encuentra restringido por

Figura 5. Plano de CG1 el que se referencian los Nodos mencionados en esta primera etapa de análisis.

el relieve. Si bien esta cuestión es tenida en cuenta en el presente análisis, queda por ser abordada más en profundidad en futuros trabajos a partir de la realización de un mapa de pendientes.

Análisis semántico: hallazgos en diferentes estructuras y cronología

Para esta segunda etapa de análisis fueron incorporados los datos provenientes de las excavaciones de algunas estructuras de CGI (Figura 6). Se trata de aquellos recintos sobre los que se cuenta con mayor información.

En primer lugar, el Nodo 19 constituye un recinto (Estructura 4) de planta semicircular de aproximadamente seis metros de diámetro y

conformada por un muro simple de rocas planas de grandes dimensiones dispuestas verticalmente sin argamasa entre las mismas. Durante la excavación de este recinto fue recuperada una gran cantidad de material arqueológico, entre el que se encuentran fragmentos de cerámica decorada y sin decorar, instrumentos líticos, cilindros de cobre, cuentas de diferentes materias primas (como malaquita, valva de molusco, hueso), fragmentos de mica, como así también abundante material óseo de fauna, principalmente de camélidos, tanto vicuñas como llamas (Grant, Casanova Menéndez, Gentile, Flores Abad & Olivera, 2019; Grant et al., 2023a), pero también fauna menor. Toda la cerámica decorada corresponde al período Formativo Tardío regional.

Figura 6. Plano de CGI en el que se referencian los Nodos mencionados en esta segunda etapa de análisis.

Además, se obtuvo un fechado radiocarbónico sobre carbón hallado en estratigrafía, que arrojó una fecha de 1.604 ± 39 años AP (Grant et al., 2019; 2023a). Los resultados obtenidos señalan el desarrollo de actividades múltiples en el Nodo 19. Este podría haber funcionado como un patio de actividades externas, con evidencias que indican un uso recurrente y/o una alta permanencia en el recinto (Grant et al., 2019; 2023a). Cabe destacar que el acceso a este Nodo se realiza a través de Nodo 17, el cual concentra la mayor cantidad de conexiones del sistema espacial. Se trata así de un espacio de circulación fluida, fácil, y que propicia el encuentro entre personas.

El recinto que constituye el Nodo 32 (Estructura 6) posee las mismas características arquitectónicas del Nodo 19. De igual manera, también se ha encontrado en él gran cantidad de material arqueológico, como fragmentos de cerámica Ciénaga, tiestos no decorados, huesos de camélidos, lascas de basalto y obsidiana, puntas de proyectil y mica. Además, esta estructura cuenta con un fogón estructurado que contiene huesos calcinados y disgregados y carbón, junto a un pequeño pozo con carbón y material antrópico (Grant, 2023). Los resultados obtenidos apuntan hacia la existencia de múltiples actividades desarrolladas en este Nodo, pudiendo haber constituido un patio de actividades externas, al igual que el Nodo 19. También, el acceso al Nodo 32 se realiza por uno de los Nodos con mayor cantidad de conexiones del sistema, en este caso, el 2.

Por su parte, el Nodo 43 es un recinto (Estructura 14) de planta rectangular de grandes dimensiones. En un sondeo se registró una capa de guano y manchones de carbón que, junto a la poca cantidad de material antrópico recuperado, principalmente lascas de basalto y obsidiana, parecían apuntar hacia el uso de esta estructura como un corral, hipótesis que se buscó contrastar mediante la realización de un nuevo sondeo. Fue recién en el nivel cuatro donde se comenzó a recuperar más material antrópico: fragmentos cerámicos decorados (que permitieron confirmar el uso de esta estructura durante el Formativo Tardío) y no decorados, lascas de basalto y obsidiana, y huesos de camélidos, algunos con marcas de corte. A

partir de esto, se tomaron muestras de sedimentos de cada uno de los niveles para realizar estudios químicos que permitan identificar su composición y avanzar hacia la comprensión del uso de este recinto (Grant, 2023). De igual forma que los Nodos 19 y 32, el acceso a esta estructura se realiza por uno de los Nodos con mayor cantidad de conexiones, en este caso el 50.

La estructura que constituye el Nodo 15 (Estructura 15) posee una planta rectangular, muros de pirca (con rocas de tamaño mediano y grande) sin mortero. En sus excavaciones se identificó un piso acondicionado con lajas, sobre el cual había cerámica decorada correspondiente al periodo Formativo regional (Ciénaga gris incisa) junto a lascas de basalto y unos pocos restos óseos de camélidos. En este sentido, resulta llamativa la poca cantidad y variedad de material antrópico registrado si se compara con las estructuras circulares ubicadas al este del sitio (Grant, 2023). A partir del análisis del registro arqueológico de esta estructura se propuso que constituiría un espacio de vivienda y/o vinculado a prácticas realizadas en el seno del grupo doméstico (Grant, 2023; Grant et al., 2025). Sumado a lo anterior, si bien este recinto cuenta con una profundidad de 1 en el sistema (lo cual lo convertiría en un espacio de acceso no restringido en términos sintácticos), como ya se mencionó, cuenta con dos posibles accesos que implican una entrada por la ladera del cerro, restringida por la topografía.

Entre el 2022 y 2023 se realizaron prospecciones y relevamientos de una serie de estructuras semicirculares y circulares de tamaño pequeño (unos dos metros de diámetro) y con muros simples de roca que se encuentran dispersas a lo largo del sitio, y que en muchos casos contienen una estructura circular concéntrica más pequeña del mismo material constructivo. El objetivo era profundizar en la comprensión de las características y del uso de estas, pensando en que podrían potencialmente constituir basurereros, escondrijos o contextos inhumatorios (Grant, 2023). Aquí desarrollaremos dos de ellas: el Nodo 18 y el 21.

En este sentido, el Nodo 18 (Rasgo 3) constituye una estructura compuesta por dos círculos, y se encuentra adosada a un corral actual en su extremo

norte. En su excavación, se registraron cuatro niveles, los primeros dos con gran presencia de guano. Sin embargo, debajo se identificó un posible suelo preparado, bajo el cual se hallaron cuentas de basalto, malaquita, cerámica diagnóstica (una en rojo pulido y una Ciénaga gris incisa), y una punta de proyectil de obsidiana. Por debajo, se registró una acumulación de piedras, principalmente lajas (Grant, 2023).

Por otra parte, el Nodo 21 (Rasgo 1) se encuentra adosado al 22 y consta de una estructura semicircular de piedra que contiene una estructura circular concéntrica más pequeña del mismo material constructivo. La estructura mostraba signos de alteración, probablemente durante momentos históricos. En la excavación de la estructura interior se recuperaron principalmente restos óseos de camélido, algunos con marcas antrópicas, y un cráneo de camélido potencialmente completo. Debajo, se identificaron cuatro capas acondicionadas, compactas y alternadas de un sedimento gris claro y otro rojizo y arcilloso. Inmediatamente debajo se encontraba un piso acondicionado de lajas, bajo el cual se registró una gran cantidad de cuero de camélido, el cual aún contaba con fibra. Por debajo, se halló gran cantidad de material antrópico, entre el cual se encontraba pigmento mineral naranja, blanco y rojo, huesos de camélido, más cuero, lascas, instrumentos líticos de basalto, dos puntas de proyectil de obsidiana, fragmentos de materia prima mineral verde y azul y una importante cantidad de tiestos cerámicos (incluido un fragmento de cerámica Ciénaga) (Grant, 2023).

Es importante mencionar que se considera necesario continuar con el estudio de ambas estructuras (Grant, 2023), tanto del Nodo 18 como del 21. En tanto, cabe señalar que el acceso a ambos se realiza a través del Nodo 17, que, como se mencionó previamente, es el que mayor cantidad de conexiones presenta dentro del sistema. En este sentido, ambos recintos se encuentran emplazados en un lugar clave para la circulación dentro de CG1 y en estrecha relación con el Nodo 19.

Por último, en la porción sur del sitio se encuentran las estructuras de cultivo, que incluyen los Nodos 4, 5, 6 y 7.

DISCUSIÓN

La conjunción de los resultados de ambas líneas de análisis, sintáctica y semántica, permite señalar la existencia de una sectorización espacial en CG1, proponiéndose la presencia de tres áreas con diferentes características espaciales y registro arqueológico (Figura 7) siendo, sin embargo, complementarias entre sí.

Por un lado, el sector centro-este y norte del sitio (representado en verde en la Figura 7) constituye un área pública y de uso comunitario. Es en este sector que, siguiendo los resultados del análisis sintáctico del espacio del asentamiento, se encuentran todos los Nodos de mayor conexión (2, 17, 20 y 50). Estos son considerados los espacios más distributivos del asentamiento. En los mismos la circulación es fluida (existe un control homogéneo de la misma), y habilitan y articulan el acceso a diferentes Nodos, siendo favorecido así en ellos el encuentro y la copresencia de personas. Como se mencionó, en el caso de CG1 estos Nodos son espacios encerrados entre recintos. De la mano con esto, al menos en la porción sur de este sector, las excavaciones realizadas en distintas estructuras asociadas a algunos de los Nodos más distributivos confirman la presencia de espacios destinados a la realización de diversas actividades que involucraron a diferentes unidades domésticas, y que habrían sido utilizados de forma intensiva y recurrente (Nodos 19 y 32).

En este contexto, se destaca también la presencia de los Nodos 18 y 21. Aunque aún requieren de una investigación más exhaustiva, ambos se encuentran dispersos entre los Nodos más distributivos del asentamiento. Esta ubicación se tornaría especialmente relevante si resultaran ser estructuras funerarias. En tal caso, estarían emplazadas en un área de alta circulación y en proximidad al Nodo 19, asociado a actividades comunitarias, sugiriendo así una estrecha relación y articulación entre el espacio de los vivos y el de los muertos (López Campeny, Romano & Aschero, 2015). En este sentido, diversos autores señalan el fuerte vínculo entre las prácticas mortuorias y la esfera doméstica durante el Formativo (Franco Salvi, 2018; López Campeny et al., 2015; entre otros), teniendo los difuntos (y los ancestros en

Figura 7. Plano de CG1 en el que se muestra la sectorización propuesta.

general, humanos y no-humanos, reales o míticos) un rol activo en la vida social, siendo centrales para su reproducción y para el mantenimiento de la autonomía doméstica: conservando los ancestros el poder se impedía la concentración del mismo en individuos o linajes particulares (Franco Salvi, 2018). Por todo esto, se sugiere que la franja centro y este del sitio podría haber sido un área clave para la vida social, con una alta circulación de personas y una disposición espacial que habría favorecido el encuentro y la copresencia entre las distintas unidades domésticas, siendo así el foco de las actividades grupales dentro del asentamiento, e involucrando tanto a los habitantes del mismo como posiblemente también a personas ajenas al sitio. En relación con esto último, se destaca tanto la abundancia de materiales alóctonos (por ejemplo, valvas marinas y cerámica de producción

no local), especialmente en el Nodo 19, como de la presencia de restos óseos de llamas con valores isotópicos que indicarían su pastoreo en sectores alejados del sitio (Grant et al., 2023b). Por otro lado, la franja centro-oeste de CG1 (representada en color naranja en la Figura 7), que limita con la ladera del cerro, es propuesta aquí como el sector más privado del sitio. Si bien, al igual que en el resto del asentamiento, la mayoría de los Nodos tienen poca profundidad relativa, llama la atención en este sector la disposición de las entradas a los recintos. Las mismas son todas desde el oeste o suroeste, lo cual no sucede con otros Nodos del sistema (a los cuales se accede desde el este del sitio), e implica un acceso por la ladera del cerro que hace comparativamente más restringido el ingreso a estos Nodos debido a la topografía. Sumado a esto, en esta área se encuentra el Nodo

con la profundidad máxima, el 27, que sería así el espacio menos accesible y más privado de todo el sistema, debiendo atravesar otros tres Nodos antes de entrar a él. Esta profundidad relativa del Nodo 27 se torna más significativa al observar que, como se mencionó, la mayoría de los Nodos presenta una profundidad de sólo 1 o 2, teniendo así los recintos de CG1 en general una relación mucho más directa con el exterior. En cuanto a la evidencia material, en este sector se encuentra el Nodo 15 (Estructura 15), el cual fue interpretado como un espacio de vivienda y/o vinculado a prácticas realizadas en el seno del grupo doméstico (Grant, 2023), y cuyo registro arqueológico contrasta fuertemente tanto en términos cuantitativos como cualitativos con el de los Nodos excavados del sector este del sitio. En este marco, resultaría interesante a futuro investigar el Nodo 26, de iguales características arquitectónicas al 15 (misma técnica constructiva, forma de planta, tamaño y orientación del acceso contra la ladera del cerro), y el 27, para observar si efectivamente se trata también de espacios relegados a la vivienda o a actividades realizadas a escala doméstica.

Por último, la porción sur del asentamiento constituye un sector productivo (referenciado en color violeta en la Figura 7), el cual se encuentra compuesto exclusivamente por espacios destinados al cultivo. Resalta en CG1 el hecho de que, por lo menos en lo que a lo agrícola se refiere, el espacio productivo se encuentra bien separado y diferenciado del resto del sitio, tanto del área de vivienda como de la de congregación social. En este sentido, Korstanje, Quesada, Franco Salvi, Lema & Maloberti (2015) mencionan la variabilidad existente en la relación entre los espacios de cultivo y el resto de los espacios que conforman un asentamiento, debilitando la idea de los paisajes agrícolas del Formativo como homogéneos y compuestos exclusivamente por recintos de vivienda dispersos entre espacios de cultivo. Estos autores sí señalan como característica de los mismos la gestión doméstica del trabajo agrícola, teniendo cada unidad doméstica un cierto grado de autonomía en la toma de decisiones respecto al mismo. Proponen así que la relación espacial entre el espacio residencial y

el agrícola sería justamente la materialización de esta organización de la producción (Korstanje et al., 2015).

Resulta importante señalar que, a pesar de la propuesta sectorización espacial, el área privada del sitio y en la que existiría por lo menos un recinto de vivienda, el área pública y con espacios para la congregación social, y el área de cultivo, se encuentran en estrecha relación espacial. Sumado a esto, y respecto del análisis sintáctico del espacio en CG1, si bien la circulación dentro del sitio sería moderada, con espacios relativamente integrados (pues la circulación directamente entre recintos se encuentra sumamente restringida, siendo los Nodos más distributivos los espacios entre los mismos), existe una accesibilidad bastante fluida dentro del asentamiento. Esto tiene que ver con que hay una baja restricción o limitación del acceso a los diferentes espacios que conforman el sitio (mientras la mayoría de los Nodos presenta una profundidad de 1 o 2, teniendo una conexión bastante directa y simple con el exterior, sólo uno presenta una profundidad de 4), predominando así la simetría entre Nodos. En este sentido, todos estos distintos espacios o sectores que hacen a CG1 habrían articulado prácticas y relaciones diferentes y cambiantes, siendo así cada uno de ellos fundamental para la reproducción del grupo en general y de la organización social y política a escala doméstica en particular.

CONCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

El análisis realizado en el presente trabajo permitió profundizar en la organización espacial del sitio Corral Grande 1 durante el período Formativo Tardío, ampliando el conocimiento sobre las características de su ocupación prehispánica y sobre las formas de habitar en él. En este sentido los resultados, si bien preliminares, no lograron refutar la hipótesis de una sectorización en el uso del espacio dentro del sitio, sino que, por el contrario, señalaron la existencia de áreas diferentes.

Por un lado, se plantea la presencia de un área privada en el centro-oeste del asentamiento, y en la que se habrían ubicado los recintos de vivienda

y/o vinculados a actividades realizadas en el seno de cada unidad doméstica. Por otro lado, a partir de la sintaxis espacial se observa un área pública o de uso comunitario en la franja centro-este y norte del sitio en la que, al menos en la porción sur de la misma, las excavaciones realizadas en distintas estructuras confirman que habrían tenido lugar actividades a escala comunitaria. Por último, se reconoce un sector productivo al sur del asentamiento, compuesto exclusivamente por espacios destinados al cultivo.

Todos estos diferentes espacios que conforman a CG1, junto con las actividades y relaciones que en ellos tenían lugar, habrían sido, cada uno a su manera, fundamentales para la reproducción del orden social a escala doméstica que caracterizó a las sociedades que habitaron el noroeste argentino durante este momento, articulando e involucrando además un modo de vida agropastoril, la caza de camélidos, la ritualidad, la reciprocidad entre humanos y también no-humanos, y el intercambio intra e interregional, aspectos fundamentales en la cosmovisión andina.

Sin embargo, al mismo tiempo, este trabajo abrió nuevas preguntas. En este sentido, se espera que, a medida que avancen las excavaciones en nuevas estructuras del sitio (especialmente en la porción norte del mismo, sobre la que aún no hay tanta información), el presente análisis se pueda continuar contrastando, completando y complejizando. Asimismo, a partir de esta aproximación inicial al uso del espacio en el sitio, queda pendiente la realización de un análisis sintáctico del espacio de cada uno de los conjuntos de estructuras y sectores aquí identificados, con el fin de comparar en mayor profundidad y detalle su circulación y permeabilidad.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Jennifer Grant y Luis Coll por su constante apoyo y ayuda; a Catriel Greco por las imágenes de VANT; y al resto de los miembros del Proyecto Arqueológico de Movilidad Pastoral Andina y del Proyecto Arqueológico Antofagasta de la Sierra, sin cuyas investigaciones este trabajo no hubiera sido posible. A la delegación de los Nacimientos, especialmente a Felipa Mamaní;

al Ministerio de Producción y Desarrollo; y a la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca. También agradezco profundamente a mi familia, amigos y pareja por su continuo apoyo y compañía.

Esta investigación fue financiada por la Beca de Investigación Estímulo UBACyT 2024; la Beca *H. and T. King Grant for Precolumbian Archaeology (Society for American Archaeology)*, y el PICT-2021-I-INVI-00651, estos últimos dos dirigidos por la Dra. Jennifer Grant.

BIBLIOGRAFÍA

Albeck, M. E. (2000). La vida agraria de los Andes del Sur. En Tarragó M. N. (Ed.), *Nueva Historia Argentina: Los pueblos originarios de la conquista* (pp. 187-228.). Buenos Aires: Sudamericana.

Babot, M., Aschero, C., Hocsmán, S., Haros, M., González-Boroni, L. & Urquiza, S. (2006). Ocupaciones agropastoriles en los sectores intermedios de Antofagasta de la Sierra, Catamarca: Un análisis desde Punta de la Peña 9. *Comechingonia. Revista de Arqueología*, 9, 57-78. DOI:10.37603/2250.7728.v9.n1.27615

Bermejo Tirado, J. (2009). Leyendo los espacios: una aproximación crítica a la sintaxis espacial como herramienta de análisis arqueológico. *Arqueología de la Arquitectura*, 6, 47-62. DOI:10.3989/arqarqt.2009.09004

Blanton, R. (1994). *Houses and Households. A comparative study*. Nueva York: Plenum Press.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.

Casanova Menéndez, M. (2024). Petrografía de la cerámica de los sitios Casa Chávez Montículos y Corral Grande 1 (Antofagasta de la Sierra, Catamarca). *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (dataset)*.

- Casanova Menéndez, M. T., Pérez, M. I. & Grant, J. (2023). Formas, tecnología y estilos de la cerámica formativa del sitio Corral Grande 1 (2400-1100 años AP), Antofagasta de la Sierra, Argentina. *Latin American Antiquity*, 35 (2), 1-20. DOI:10.1017/laq.2022.101
- Casanova Menéndez, M. T., Pérez, M. I., Tchilinguirian, P. & Olivera, D. E. (2025). Las interacciones sociales entre las tierras altas y los valles durante el Formativo (2400-1100 años AP), a través de la óptica petrográfica en Antofagasta de la Sierra, Catamarca (Argentina). *Arqueología*, 31(1), 1-27. DOI: 10.34096/arqueologia.t31.n1.14326
- Castillo, F., Rodríguez, J., Pérez, J., Villanueva, K., Samaniego, D. & Chávez, E. (2020). El templo viejo de Huaca de la Luna (Perú): una aproximación desde la aplicación de la sintaxis espacial. *Arqueología de la Arquitectura*, 17. DOI:10.3989/arq.arqt.2020.007
- Cohen, M. L. (2005). *Entre guano y arena... ocupaciones recurrentes: un caso de estudio en el sitio Punta de la Peña 9-III Antofagasta de la Sierra Catamarca*. (Tesis de Licenciatura inédita), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
- Coll, L., Lane, K., Grant, J. & Huamán Oros, O. (2022). Espacios Imperiales. Sintaxis espacial y colonialismo en el Viejo Sangayaico, Andes Sur-Centrales (1000 DC - 1615 DC). *Arqueológicas*, 31, 301-322.
- De Feo, M. E. (2015). Una puesta al día sobre el formativo de la Quebrada del Toro (Salta, Argentina). En M. A. Korstanje, M. Lazzari, M. Basile, F. Bugliani, V. Lema, L. Pereyra Domingorena & M. Quesada, *Crónicas Materiales Precolombinas. Arqueología de los Primeros Poblados del Noroeste Argentino* (pp. 277-311). Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.
- Eco, U. (1973). *Introducción al estructuralismo*. Madrid: Alianza.
- Escola, P., López Campeny, S., Martel, A., Romano, A., Hocsmán, S. & Somonte, C. (2013). Re-conociendo un espacio. Prospecciones en la quebrada de Miriguaca (Antofagasta de la Sierra, Catamarca). *Andes. Antropología e Historia*, 24 (2), 397-423.
- Foucault, M. (1984). Des Espaces Autres. *Architecture, Mouvement, Continuité*, 5, 46-49.
- Franco Salvi, V. L. (2018). Autonomía doméstica en un mundo complejo (Valle de Tafi, Argentina). *Boletín de Arqueología PUCP*, 24, 55-76. DOI:10.18800/boletindearqueologiapucp.201801.003
- Gasparotti, L., Sentinelli, N., Grana, L., Arévalo, V., Gamboa, M., Grant, J., Elías, A., Spadoni, G. & Hocsmán, S. (2022). La quebrada de Miriguaca: una historia del habitar en los últimos 4000 años (Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca). *Intersecciones en Antropología*, 23 (2), 243-259. DOI:10.37176/iea.23.2.2022.756
- Gentile, C., Casanova Menéndez, M., Grant, J., Coll, L. & Lane, K. (2019). Arte rupestre en la cuenca del Río Mojones (Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina). *Comechingonia. Revista de Arqueología*, 23 (2), 177-198. DOI:10.37603/2250.7728.v23.n2.27494
- Giddens, A. (1979). *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis*. Berkeley: University of California Press.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press.
- Giddens, A. (1993). *New Rules of Sociological Method (2da ed.)*. Palo Alto: Stanford University Press.

- Giusta, M. N. (2024). El hábitat de poblados tardocoloniales de la Puna de Jujuy (Argentina) desde sus configuraciones arquitectónicas y espaciales. *Arqueología*, 30 (1), 1-26. DOI:10.34096/arqueologia.t30.n1.12717
- Grant, J. (2010). Aportes de distintas técnicas osteométricas para la identificación interespecífica de camélidos sudamericanos. En M. Gutiérrez, M. de Nigris, P. Fernández, M. Giardina, A. Gil, A. Izeta, G. Neme & H. Yacobaccio (Eds.), *Zooarqueología a Principios del Siglo XXI: Aportes Teóricos, Metodológicos y Casos de Estudio* (pp. 17-28). Buenos Aires: Ediciones del Espinillo.
- Grant, J. (2023). *Informe de Avance. Proyecto: Prácticas de manejo de camélidos domésticos en la Puna Meridional Argentina: Aspectos etnozoológicos y zooarqueológicos. Hacia un proceso participativo de revalorización del pastoreo andino*. Dirección Nacional de Antropología, Catamarca. Manuscrito Inédito.
- Grant, J., Casanova Menéndez, M., Gentile, C., Flores Abad, N. & Olivera, D. (2019). El sitio Corral Grande 1, Antofagasta de la Sierra: arqueofauna, cerámica y asentamiento en sociedades agropastoriles tempranas de la Puna Sur. *Libro de resúmenes XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina* (pp. 1838-1839). Córdoba: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
- Grant, J., Casanova Menéndez, M. T., Coll, L. V. J. & Olivera, D. (2023a). Arqueofauna, cerámica y uso del espacio en sociedades agropastoriles tempranas: excavaciones en el sitio Corral Grande 1, Antofagasta de la Sierra (Puna argentina). *Chungara Revista de Antropología Chilena*, 55 (1), 35-57. DOI:10.4067/s0717-73562023005000302
- Grant, J., Killian Galván, V., Roberts, P. & Lane, K. (2023b). Cambios en las estrategias de uso del espacio en sociedades agropastoriles puneñas: el caso de Antofagasta de la Sierra. *IV Taller de Arqueología e Isótopos Estables en el Sur de Sudamérica*. Ushuaia, Argentina.
- Grant, J., Ferreyra Cauton, A. & Casanova Menéndez, M. (2025). Mobility and Commensality in Early Agropastoral Societies of the Argentine Puna: Faunal, Pottery, and Architectural Approaches. *90th Annual Meeting. Society for American Archaeology*. Denver, Estados Unidos.
- Grau Mira, I. (2015). Sintaxis espacial en el oppidum ibérico. Reflexiones sobre los modelos espaciales y sociales. *Arqueología de la Arquitectura*, 12, 1-15. DOI:10.3989/arq.arqt.2015.123
- Gordillo, I. (2004). Arquitectos del rito: La construcción del espacio público en La Rinconada, Catamarca. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, XXIX, 111-136.
- Hillier, B. & Hanson, J. (1984). *The Social Logic of Space*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511597237
- Hodder, I. (1982). *Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1525/aa.1983.85.3.02a00550
- Hodder, I. (1984). Burials, Houses, Women and Men in the European Neolithic. En D. Miller & C. Tilley (Eds.), *Ideology, Power and Prehistory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hodder, I. (1986). *Reading the Past*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoguín, R., Sola, P. & Yacobaccio, H. (2021). Antigal Motaite: una aldea temprana en Abdón Castro Tolay (Barrancas), Puna de Jujuy. *Arqueología*, 27 (2), 13-39. DOI:10.34096/arqueologia.t27.n2.7647
- Kent, S. (Ed.) (1990). *Domestic Architecture and the Use of Space: An Interdisciplinary Cross-Cultural Study*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Korstanje, A., Quesada, M., Franco Salvi, V., Lema, V. & Maloberti, M. (2015). Gente, tierra,

- agua y cultivos: los primeros paisajes agrarios del hoy Noroeste Argentino. En M. Korstanje, M. Lazzari, M. Basile, F. Bugliani, V. Lema, L. Pereyra Domingorena & M. Quesada (Eds.), *Crónicas Materiales Precolombinas. Arqueología de los Primeros Poblados del Noroeste Argentino*, (pp. 695-720). Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.
- López Campeny, S. M. L. (2001). *Actividades domésticas y organización del espacio intrasitio. El sitio Punta de la Peña 9 (Antofagasta de la Sierra, Prov. de Catamarca)*. (Tesis de Licenciatura inédita), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
- López Campeny, S. M. L. (2009). *Asentamiento, redes sociales, memoria e identidad. Primer milenio de la era Antofagasta de la Sierra, Catamarca*. (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.
- López Campeny, S. M. L., Romano, A. S. & Aschero, C. A. (2015). Remodelando el Formativo. Aportes para una discusión de los procesos locales en las comunidades agropastoriles tempranas en Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina). En M. A. Korstanje, M. Lazzari, M. Basile, F. Bugliani, V. Lema, L. Pereyra Domingorena & M. Quesada (Eds.), *Crónicas Materiales Precolombinas. Arqueología De Los Primeros Poblados Del Noroeste Argentino*, (pp. 313-353). Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.
- Martínez, J. G. (2003). *Ocupaciones humanas tempranas y tecnología de caza en la microrregión de Antofagasta de la Sierra (10.000-7000 AP)*. (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
- Nielsen, A. E. (1995). Architectural Performance and the Reproduction of Social Power. En J. Skibo, W. H. Walker & A. E. Nielsen (Eds.), *Expanding Archaeology* (pp. 47-66). Salt Lake City: University of Utah Press.
- Nielsen, A. E. (2020). El estudio de las formaciones sociales preincaicas del Noroeste Argentino 25 años después. (2020). *Comechingonia. Revista De Arqueología*, 24(1), 137-143. DOI:10.37603/2250.7728.v24.n1.28245
- Olivera, D. (1992). *Tecnología y Estrategias de Adaptación en el Formativo (Agro-Alfarero Temprano) de la Puna Meridional Argentina. Un Caso de Estudio: Antofagasta de la Sierra (Pcia. de Catamarca, R.A.)*. (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Olivera, D. (1998). Cazadores y pastores tempranos de la Puna Argentina. En S. Ahlgren, A. Muñoz, S. Sjodin & P. Stenborg (Eds.), *Past and present in Andean prehistory and early history* (pp. 153-180). Göteborg: Etnologiska Studier.
- Olivera, D. & Vigliani, S. (2000-02). Proceso cultural, uso del espacio y producción agrícola en la Puna Meridional Argentina. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, 19, 459-481.
- Olivera, D., Elías, M. A., Salminci, P., Tchilinguirian, P., Grana, L., Grant, J. & Miranda, P. (2008). Nuevas evidencias del proceso sociocultural en Antofagasta de la Sierra. Informe de campaña año 2007. *La Zaranda De Ideas*, 4, 119-140. DOI:10.2008/v4a09
- Olivera, D., Elías, M. A., Pérez, M. & Salminci, P. (2015). Corral Grande 1 y Arroyo Seco: nuevos aportes al formativo de Antofagasta de la Sierra (Provincia de Catamarca, Puna Meridional Argentina). *Comechingonia. Revista de Arqueología*, 19, 37-66. DOI:10.37603/2250.7728.v19.n1.27370
- Olivera, D. & Grant, J. (2008). Economía y ambiente durante el Holoceno Tardío (ca. 4500-400) de Antofagasta de la Sierra (Puna Meridional

- Argentina). En A. Acosta, D. Loponte & L. Mucciolo (Eds.), *Temas de Arqueología: Estudios Tafonómicos y Zooarqueológicos (I)* (pp. 99-131). Buenos Aires: Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
- Raffino, R. (1981). *Los Inkas del Kollasuyu. Origen, naturaleza y transfiguraciones de la ocupación Inka en los Andes meridionales*. La Plata: Ramos Americana.
- Rapoport, A. (1969). *House Form and Culture*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Rapoport, A., (1990). *The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach*. Tucson: University of Arizona Press.
- Salazar, J. & Franco Salvi, V. L. (2015). Producción y reproducción social durante el primer milenio en el valle de Tafi. En M. A. Korstanje, M. Lazzari, M. Basile, F. Bugliani, V. Lema, L. Pereyra Domingorena & M. Quesada, *Crónicas Materiales Precolombinas. Arqueología de los Primeros Poblados del Noroeste Argentino* (pp. 81-110). Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.
- Salminci, P. (2005). *Tecnología arquitectónica y organización espacial en las sociedades prehispánicas del valle de Fiambalá (Departamento Tinogasta, Catamarca)*. (Tesis de Licenciatura inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Salminci, P. (2011). *Espacios residenciales y productivos. El paisaje arqueológico de Antofagasta de la Sierra entre los siglos XI y XVI d.C.* (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Salminci, P. (2015). Simetría y diferenciación espacial Los edificios de La Alumbreira. Antofagasta de la Sierra. *Arqueología*, 21(1), 89-114.
- Shanks, M. & Tilley, C. (1987). *Social Theory and Practice*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Tarragó, M. N. (1999). El Formativo y el surgimiento de la complejidad social en el Noroeste Argentino. En Ledergerber-Crespo (Ed.), *Formativo sudamericano, una reevaluación* (pp. 302-307). Quito: Cuenca.
- Tchilinguirian, P., Grana, L. & Olivera, D. (2018). Contexto paleoambiental para la ocupación arqueológica en Corral Grande (Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina). *Chungará. Revista de Antropología Chilena*, 50 (4), 605-621. DOI:10.4067/S0717-73562018005001502
- Vaquer, J. M. (2014). Arquitectura, paisaje y corporativismo en Cruz Vinto (norte de Lipez, Bolivia): durante el período de desarrollos regionales tardíos (1200-1450 DC). *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, 23(2), 141-152.
- Yacobaccio, H. D. (1994). Biomasa animal y consumo en el Pleistoceno-Holoceno Surandino. *Arqueología*, 4, 43-71.
- Yacobaccio, H. D., Elkin, D. C. & Olivera, D. (1994). ¿El fin de las sociedades cazadoras? El proceso de domesticación animal en los Andes Centro-Sur. En J. L. Lanata & L. A. Borrero (Eds.), *Arqueología de Cazadores Recolectores. Límites, Casos y Aperturas*, (pp. 23-32.). Buenos Aires: Arqueología Contemporánea 5, Programa De Estudios Prehistóricos.